

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE EXPERIMENTAL LEGAL REGIME AS A MECHANISM TO ENSURE THE ACHIEVEMENT OF THE NATIONAL DEVELOPMENT GOALS OF THE RUSSIAN FEDERATION

ЩУНИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА,

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).*

SHCHUNINA TATYANA EVGENIEVNA,

*Russian Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation (RANEPА).*

В данной статье рассмотрены предпосылки создания экспериментальных правовых режимов в правовом регулировании Российской Федерации. Выявлены ключевые особенности экспериментальных правовых режимов, их виды и векторы дальнейшего расширения по областям применения. Определены ключевые аспекты экспериментальных правовых режимов. Проанализированы мотивы власти в реализации экспериментальных правовых режимов как механизма, обеспечивающего достижение национальных целей развития Российской Федерации и эффект от их включения в правовую систему государства.

This article examines the prerequisites for the creation of experimental legal regimes in the legal regulation of the Russian Federation. The key features of experimental legal regimes, their types and vectors of further expansion in areas of application are identified. The key aspects of experimental legal regimes are identified. The motives of the authorities in the implementation of experimental legal regimes as a mechanism ensuring the achievement of national development goals of the Russian Federation and the effect of their inclusion in the legal system of the state are analyzed.

Ключевые слова: *экспериментальный правовой режим, обязательные требования, регулирование, национальные цели развития, инновации, образование, административные барьеры.*

Key words: *experimental legal regime, mandatory requirements, regulation, national development goals, innovation, education, administrative barriers.*

Активное внедрение новых, и прежде всего цифровых, технологий требует изменения существующих подходов к правовому регулированию отношений в сфере их использования, поскольку право не успевает за научно-техническим процессом, а сам правотворческий процесс осложняется отсутствием какого бы то ни было опыта, аналитики применения данных технологий [14, с. 34]. Инновации или вызовы могут возникать порой неожиданно и реагирование на них должно быть быстрым и адекватным, что, в свою очередь, не всегда возможно с применением общего регулирования. Экспериментальные правовые режимы способны адаптировать работающие правовые институты без создания принципиально новых взамен устаревшим [15, с. 71]. Опыт зарубежных стран по адаптации законо-

дательства под стремительные темпы развития технологий и экономики свидетельствует о перспективности применения механизмов апробации нового правового регулирования путем введения специального регулирования на ограниченный срок реализации для защиты гипотезы его эффективности и последующего распространения.

Стоит отметить, что ключевыми аспектами экспериментальных правовых режимов являются инновационность и соответствие национальным целям развития Российской Федерации [1], поскольку заинтересованность в изменении действующих норм законодательства возможна исключительно в связке с повышением эффективности достижения целей развития. Их создание было обусловлено набором характеристик, которые позволяют обеспечить своевременную адаптацию норм общего регулирования под вызовы и реалии, с которыми сталкивается государство и общество. Такое быстрое реагирование в свою очередь способно снять существующие административные барьеры на пути достижения национальных целей развития Российской Федерации. Экспериментальный правовой режим состоит в применении в течение определенного периода времени специального регулирования в отношении определенной группы лиц или на определенной территории, в том числе в полном или частичном отказе от применения определенной группой лиц или на определенной территории обязательных требований, либо в отказе от осуществления разрешительной деятельности в отношении объекта разрешительной деятельности. Порядок установления и период действия экспериментального правового режима в сфере применения обязательных требований определяются в соответствии с федеральными законами, как следует из Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Это определение сразу же погружает в особенности применения экспериментальных правовых режимов и их отличие от правовых экспериментов. Определенность со сроком реализации экспериментального правового режима и его ограничение (вариативно): по перечню участников либо по территории применения вводят «рамки безопасности» и контролируемости его проведения. Этапы реализации проведения экспериментальных правовых режимов и их эффективность оцениваются путем проведения регулярного мониторинга и итогового доклада Правительству Российской Федерации о достижении целевых показателей, установленных для каждого экспериментального правового режима в частном порядке. По итогам реализации экспериментального правового режима принимается решение либо о его успешности и возможности применения по всей территории государства, либо о его неэффективности по итогам эксперимента и отказе от дальнейшей реализации (возможен путь доработки).

Зачастую в научной литературе происходит путаница с терминологией и содержащимися в ней смыслами. Экспериментальный правовой режим впервые появился в 2020 году как механизм «регуляторной песочницы», дополняющий реализуемую «регуляторную гильотину». Он способен обеспечить апробацию новых механизмов правового регулирования за счет замены, отмены или создания правовых норм с последующей имплементацией новых механизмов правового регулирования в федеральное законодательство.

На сегодняшний день в Российской Федерации существует два вида экспериментальных правовых режимов (по направлениям развития): в сфере цифровых инноваций [2] и в сфере образования [3]. Существует еще один экспериментальный правовой режим, но он выделяется из общего порядка в первую очередь тем, что принят до введения общих норм создания и проведения экспериментальных правовых режимов на федеральном уровне – речь о Федеральном законе от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных».

Первый вид экспериментального правового режима (цифровые инновации) активно применяет такие технологии, как [4]:

1. Нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, в том числе технологии в области:

- Компьютерного зрения;
- Обработки естественного языка;
- Распознавания и синтеза речи;
- Машинных рекомендаций и поддержки принятия решений;
- Нейропротезирования;
- Нейроинтерфейсов;
- Нейростимуляции.

2. Технологии работы с большими данными, в том числе в области:

- Прослеживаемости и интероперабельности данных;
- Программно-определяемых хранилищ данных;
- Обработки, утилизации данных с использованием машинного обучения;
- Обогащения данных;
- Бизнес-анализа;
- Дескриптивной, прескриптивной, предиктивной и предписывающей аналитики;
- Сбора, хранения и обработки данных, в том числе децентрализованных.
- Квантовые технологии, в том числе в области:
- Квантовых вычислений;
- Квантовых коммуникаций;
- Квантовых сенсоров и метрологии.

3. Производственные технологии, в том числе в области:

– Цифрового проектирования, математического, информационного моделирования и управления жизненным циклом изделия или продукции производственной или сервисной системы;

- "Умного" производства;
- Аддитивного производства;
- Манипуляторов и манипулирования;
- Проектирования, моделирования, создания и использования новых материалов и конструкций;
- Управления производством;
- Платформенных технологий для проектирования, инжиниринга, производства, мониторинга и логистики.

4. Технологии робототехники и сенсорики, в том числе в области:

– Приборных и цифровых компонент робототехники для человеко-машинного взаимодействия;

- Нейросенсорики;
- Сенсоромоторной координации и пространственного позиционирования;
- Сенсоров и обработки сенсорной информации;
- Сенсоров и систем сбора и обработки информации для эффективного функционирования робототехнических систем;
- Интеллектуальных систем управления робототехническими системами;

- Систем автоматизации управления.
- 5. Технологии систем распределенного реестра, в том числе в области:
 - Организации и синхронизации данных;
 - Обеспечения целостности и непротиворечивости данных;
 - Создания и исполнения децентрализованных приложений и смарт-контрактов.
- 6. Технологии беспроводной связи, в том числе в области:
 - Беспроводных сетей передачи данных, включая WAN (глобальная сеть), LPWAN (технологии связи в рамках промышленного интернета), WLAN (беспроводная локальная сеть), PAN (беспроводная персональная связь), MAN (городская вычислительная сеть), BAN (натальная компьютерная сеть), спутниковой связи и сетевых технологий 5G, 6G;
 - Защищенной телекоммуникации.
- 7. Технологии виртуальной и дополненной реальности, в том числе в области:
 - Средств разработки VR/AR-контента и технологий совершенствования пользовательского опыта (UX) со стороны разработчика;
 - Платформенных решений для пользователей (редакторов создания контента и их дистрибуции);
 - Захвата движений в VR/AR и фотограмметрии;
 - Интерфейсов обратной связи и сенсоров для VR/AR;
 - Графического вывода;
 - Оптимизации передачи данных.
- Технологий промышленного интернета (интернет вещей), в том числе в области:
 - Автономного принятия решений;
 - Компонент и сетей машинной связи;
 - Платформ промышленного интернета;
 - Программных и вычислительных систем для промышленного интернета.
- 8. Отраслевые цифровые технологии, в том числе технологии:
 - Направленные на цифровую трансформацию отраслей экономики, включая технологическую трансформацию процессов, задействованных в создании продуктов (услуг), а также технологий взаимодействия с контрагентами;
 - Анализа данных.

В качестве одного из способов реализации этих направлений применяются «проекты-маяки», то есть проекты по формированию новых рынков (прототипов рынков), основанных на создании спроса и предложения высокотехнологичной и инновационной продукции, предусматривающие введение новых регуляторных правил или проведение правового эксперимента, отработку бизнес-моделей организаций. В настоящее время проекты-маяки реализуются в сфере коммерческих грузовых беспилотных перевозок в 3 средах (авиа, авто, водные), медицины на основе обработки данных, развития электротранспорта, как следует из Концепции технологического развития [5]. Разработчиками данного документа являлись Минэкономразвития России совместно с фондом «Сколково» и АНО «Цифровая экономика» [12, с. 69]. Первоначально экспертами высказывались скептические мнения, связанные с узкой сферой его действия [18, с. 23], однако практика показывает возможности применения ЭПР во многих цифровых инновациях: беспилотные авиационные системы, беспилотные транспортные средства, телемедицина, разрешительная документация в охоте. А также на очереди запуск еще двух экспериментальных правовых режимов: (1) организатором планирует выступить Минпромторг России с участием Минэкономразвития России. В этом экспериментальном правовом режиме планируется реализовать настройку обмена промышленными

ми данными. Пока ведется диалог о формате такого экспериментального правового режима, возможно, он будет реализован в рамках 258-ФЗ; (2) законопроект № 237585-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который также, возможно, будет реализован в рамках 258-ФЗ.

Второй вид экспериментального правового режима введен в федеральной территории «Сириус» и направлен на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных программ, образовательных технологий, образовательных ресурсов, средств обучения и воспитания [6]. Порядок разработки такого экспериментального правового режима определен постановлением Правительства Российской Федерации [7]. Программа экспериментального правового режима в федеральной территории «Сириус» разработана в соответствии пунктом 10 перечня поручений Президента Российской Федерации [9], в котором рекомендовано органам публичной власти федеральной территории «Сириус» совместно с Научно-технологическим университетом «Сириус» обеспечить введение экспериментального правового режима для организации в 2022 – 2030 годах интенсивной подготовки кадров в области информационных технологий и информационной безопасности. Программой экспериментального правового режима предусматривается создание интегрированной образовательной программы, совмещающей в себе программу общего и высшего образования, что обеспечит критически важное сокращение сроков подготовки для сферы информационных технологий инженеров-исследователей с комплексными компетенциями уровня архитектора систем, главного конструктора, которые обладают широкими профессиональными компетенциями и могут создавать целостную технологическую систему из разных элементов, обеспечивая тем самым реализацию стратегических задач по достижению технологического суверенитета страны. Кроме того, Программа экспериментального правового режима позволит высокотехнологичным компаниям стать полноправными участниками процесса подготовки своих будущих сотрудников. К числу участников этого экспериментального правового режима анонсированы резиденты и партнеры Инновационного научно-технологического центра «Сириус», находящегося в границах федеральной территории «Сириус».

Из этих направлений деятельности видно, что акцент проведения экспериментальных правовых режимов сделан на развитии цифровых технологий и подготовки соответствующих кадров, что, по сути, транслирует такие национальные цели развития Российской Федерации, как – «цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», «реализация потенциала каждого человека, развитие талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» и «технологическое лидерство».

Выбор цифровых технологий и подготовки кадров для пробного внедрения механизма экспериментального правового режима неслучайны. В своем послании Федеральному Собранию в 2024 году [10] Президент Российской Федерации акцентировал внимание на демографическом вызове, с которым столкнулось государство и который привел к дефициту кадров. Критически важно стало кардинально повысить производительность труда. А реализуемо это за счет внедрения цифровых технологий в управлении и образовании. По мнению Президента Российской Федерации, к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решать в рамках нового национального проекта «Экономика данных» [11].

Таким образом, можно сделать вывод, что уникальный набор характеристик экспериментальных правовых режимов, а именно: ограничения во времени проведения, ограничения по составу участников или ограничения по территории проведения, позволяют наиболее качественно и безопасно защитить или опровергнуть гипотезы, связанные с запросом на изме-

нения в правовом регулировании, сохранив открытость и доверительное отношение населения к проводимым государственным реформам.

Экспериментальные правовые режимы, как механизм обеспечения достижения национальных целей развития Российской Федерации, за счет набора инструментов контроля реализации и доказательного прикладного характера научных исследований, позволяют быстро и качественно реагировать на запрос изменений правового регулирования под стремительно меняющиеся в мире процессы и технологии. Последующее масштабирование этих изменений обеспечивает снижение административных барьеров и, соответственно, достижение установленных показателей национальных целей развития Российской Федерации [1]. Это обеспечивает эффективность работы Правительства Российской Федерации, основанную на клиентоцентричном подходе управления за счет повышения скорости и гибкости реагирования государства на актуальные запросы и вызовы, что заложено в Декларации ценностей клиентоцентричности, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации [20] в рамках реализации Федерального проекта «Государство для людей» [8]. Рассматривая повестку работы Правительства Российской Федерации, можно сделать вывод, что апробация экспериментальных правовых режимов идет успешно, сферы их применения расширяются за счет качественного отличия от иных механизмов регуляторной песочницы (умного регулирования), а непрерывная оценка эффективности обеспечивает увеличение уровня доверия населения к власти за счет открытости и готовности адаптироваться под изменения и вызовы сохраняя государственный суверенитет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» // Собрание Законодательства Российской Федерации – 13.05.2024, № 20, Ст. 2584. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/00012-02405070015> (дата обращения: 24.05.2024).
2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) // Собрание Законодательства Российской Федерации - 03.08.2020, № 31 (часть I), Ст. 5017. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358738 (дата обращения: 24.05.2024).
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с посл. изм. и доп.) // Собрание Законодательства Российской Федерации – 31.12.2012, № 53 (часть I), Ст. 7598. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 24.05.2024).
4. Постановление Правительства РФ от 28.10.2020 № 1750 «Об утверждении перечня технологий, применяемых в рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций» // Собрание Законодательства Российской Федерации – 02.11.2020, № 44, Ст. 7003. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74723381> (дата обращения: 24.05.2024).
5. Распоряжение Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года» // Собрание Законодательства Российской Федерации – 29.05.2023, № 22, Ст. 3964. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202305250050> (дата обращения: 24.05.2024).
6. Постановление главы администрации федеральной территории «Сириус» от 09.02.2024 № 8-п «Об утверждении Программы экспериментального правового режима в федеральной территории «Сириус», направленного на разработку, апробацию и внедрение новой образовательной программы в области информационных технологий и информационной безопасности» // Официальный сайт федеральной территории «Сириус» – 12.02.2024. URL: https://sirius-ft.ru/docs_adm (дата обращения: 24.05.2024).

7. Постановление Правительства РФ от 05.09.2023 № 1450 «Об утверждении Правил разработки программы экспериментального правового режима в федеральной территории «Сириус», направленного на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных программ, образовательных технологий, образовательных ресурсов, средств обучения и воспитания» // Собрание Законодательства Российской Федерации – 11.09.2023, № 37, Ст. 6843. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407520476> (дата обращения: 24.05.2024).
8. Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2021 № 2816-р «Об утверждении перечня инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года» (с посл. изм. и доп.) // Собрание Законодательства Российской Федерации – 11.10.2021, № 41, Ст. 7051. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402792803> (дата обращения: 24.05.2024).
9. Перечень поручений по итогам заседания попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех», утвержденный Президентом Российской Федерации от 10 июля 2022 г. № Пр-1224 // 15.07.2022. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/404886213> (дата обращения: 24.05.2024).
10. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024 «Послание Президента Федеральному Собранию» // Парламентская газета, № 8, 01-06.03.2024. URL: <http://duma.gov.ru/legislative/documents/president> (дата обращения: 24.05.2024).
11. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/73585>.
12. Баракина Е.Ю. К вопросу об установлении экспериментального правового режима в области применения искусственного интеллекта // Российская юстиция. 2021. № 2. С. 64-67.
13. Будакова Н.И. Регулирование правоотношений при реализации экспериментального правового режима // Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение. 2021. № 1. С. 27-37.
14. Демченко М.В., Дахненко С.С. Правовое регулирование экспериментальных правовых режимов в условиях цифровой экономики и перспективы их использования в финансовом секторе // Финансовое право. 2022. № 12. С. 33-37.
15. Дмитрик Н.А. Экспериментальные правовые режимы: теоретико-правовой аспект // Закон. 2020. № 6. С. 64-72.
16. Кочанова Т. Закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Чего ожидать простым гражданам? // Жилищное право. 2020. № 7. С. 55-61.
17. Медведева Е.Е. Проблемы коммерциализации инноваций // Современные аспекты экономики. 2017. № 4. С. 20-23.
18. Мохов А.А. Экспериментальный правовой режим как специальный правовой режим для драйверов инновационной экономики // Юрист. 2019. № 8. С. 19-25.
19. Хлуденева Н.И. Квотирование выбросов как способ снижения негативного воздействия на атмосферный воздух: проблемы реализации экспериментального правового режима // Закон. 2023. № 10. С. 39-45.
20. Декларация ценностей клиентоцентричности (Государство для людей) // Материалы с официального сайта Минэкономразвития России. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/960f181-e39e8b5100ecea7107eb7fe92/deklaraciya_cennostey_klientocentrichnosti (дата обращения: 24.05.2024).

© Щунина Т.Е., 2024.